

О. І. Решетняк

**ПРО МОНОГРАФІЮ «ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ЕКОНОМІКИ»**

Цибульська Е. І. Інституціональні основи конкурентоспроможності національної економіки: монографія; Нар. укр. акад. – Харків: Вид-во НУА, 2021. – 260 с.

Формування конкурентоспроможності національної економіки залежить від низки чинників, серед яких визначне місце займають соціокультурні та інституціональні. Нажаль, економічні реформи, що проводились в Україні, не враховували ці чинники і тому країна значно втратила свої конкурентні позиції. Навпаки, досвід реформування економіки Японії, Китаю, так званих «Азіатських тигрів» довів, що фундаментом конкурентоспроможності національної економіки є саме культурний капітал країни, а також відповідні інститути, створені у відповідності до нього. Тому тема монографії, що рецензується, коло питань, які розв'язані в ній є своєчасними та важливими для економічної науки України.

Структурно монографія складається з вступу, п'яти розділів, вступних, списку літературних джерел та додатків.

У першому розділі роботи розглядаються теоретичні основи дослідження інституціональних передумов національної конкурентоспроможності. Важливого значення набуває теза про цінність інституціональної концепції для формування теорії національної конкурентоспроможності. Найважливішими інституціональними чинниками національної конкурентоспроможності виступають держава, освіта та ментальність. Другий розділ розкриває склад і структуру інституціонального середовища національної економіки. Автор досліджує процеси взаємодії формальних і неформальних інститутів в перехідних економіках, показує, що в таких економіках процес взаємодії інституціональних механізмів регулювання економічних практик зміщується у бік активізації неформальних регуляторів. У третьому розділі виконано аналіз впливу інституціонального середовища на рівень національної конкурентоспроможності. Аналіз рівня міжнародної конкурентоспроможності країни та рівня інституціональних індикаторів

глобальної конкурентоспроможності виявив, що вони тісно пов'язані кількісно. Автор приходить до важливого висновку, що низька конкурентоспроможність української економіки обумовлена неузгодженістю та різновекторністю розвитку інституціонального середовища.

У четвертому розділі досліджується еволюційно-інституціональний механізм формування конкурентоспроможності економічних систем. Автор робить важливий висновок, що в епоху «економіки знань» в основі цього механізму лежать інституціональні процеси створення, накопичення, збереження і передачі організаційних знань в межах системи в формі корпоративної культури. У п'ятому розділі розглядаються аксіолого-антропологічні аспекти національної конкурентоспроможності, автор вивчає економічний менталітет нації в системі інституціональних чинників і його вплив на хід інституціональних реформ. В роботі робиться важливий висновок про те, що гальмування швидкості інституціональних реформ в Україні обумовлене цінностями українського суспільства, особливостями економічної ментальності та культури українців.

Дослідження ґрунтуються на достовірних даних звітів міжнародних організацій, зокрема Всесвітнього Економічного форуму, Всесвітнього Банку, Міжнародного валютного Фонду.

Результати дослідження мають наукову новизну. Зокрема, автором вперше доведено правомірність введення в науковий обіг поняття «інституціональна конкурентоспроможність», основними властивостями якої виступають: забезпечення стабільності господарського законодавства, формування конкурентоспроможної податкової системи, оптимізація трансакційних витрат, створення сприятливого інвестиційно-інноваційного клімату, стимулювання кластерних форм господарювання, формування ефективної мережевої структури економіки.

Дискусійним є питання відносно того, що гібридна економіка може досить довго існувати в часі в рівноважному стані. На нашу думку, цього не може відбуватись через стрімкі та кардинальні зміни в світовій соціально-економічній системі. Ці процеси та зміни мають не тільки інтенсивний вплив, але й характер революційної перебудови. І національні інституціональні системи, національна економічна політика не можуть швидко реагувати на них, згладжуючи доволі сильні кризові явища.

Позитивним є те, що результати дослідження, представлені в монографії, мають практичну цінність. Вони можуть бути рекомендовані для використання в законотворчій діяльності при розробці програм, спрямованих на підвищення інституціональної конкурентоспроможності національної економіки, регіонів, корпорацій.

На нашу думку монографія тільки б виграла, якби автор в першому розділі ввів окремий пункт, присвячений соціокультурним, зокрема, аксіологічним основам конкурентоспроможності національної економіки, оскільки в подальших дослідженнях він приходять до висновку, що ціннісні орієнтири українського суспільства гальмують реформування економіки. Незважаючи на вказане зауваження, наукова цінність рецензованого матеріалу не знижується.

У цілому, слід зазначити, що рецензована монографія має високий рівень науково-теоретичного обґрунтування та практичну цінність. Викладений матеріал ґрунтується на глибокому системному аналізі спеціальної наукової літератури та Інтернет-ресурсів і може бути рекомендований для науковців та практиків, які досліджують інституціональні проблеми національної конкурентоспроможності, викладачів, аспірантів та студентів економічних напрямків підготовки закладів вищої освіти.